

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15550021>

FE'L SO'Z TURKUMINI SEMANTIK TEGGLASH ASOSIDA GURUHLARGA AJRATISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ismadiyrov Zafar Ixtiyor o'g'li

O`zMU, Kopmyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada korpus lingvistikasi doirasida semantik teglash usulining fe'l so'z turkumiga oid qo'llanilishi va ularning guruhlarga ajratilishi masalalari yoritiladi. Fe'llarning semantik jihatdan tasnifi, harakat, holat, nutq, aqliy faoliyat va boshqa guruhlarga ajratilishi asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *semantik teglash, fe'l, korpus lingvistikasi, teglar tizimi, harakat fe'li, holat fe'li, semantik tasnif.*

ANNOTATION

This article discusses the application of semantic tagging to the verb phrase class and their classification into groups within the framework of corpus linguistics. The semantic classification of verbs is analyzed based on their classification into action, state, speech, mental activity, and other groups.

Keywords: *semantic tagging, verb, corpus linguistics, tag system, action verb, state verb, semantic classification.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается применение методов семантической разметки к глагольным словосочетаниям и их классификация по группам в рамках корпусной лингвистики. Проанализирована семантическая классификация глаголов на основе их деления на группы действия, состояния, речи, мыслительной деятельности и другие.

Ключевые слова: *семантическая разметка, глагол, корпусная лингвистика, система тегов, глагол действия, глагол состояния, семантическая классификация.*

Kirish

Tilshunoslikda soʻzlarning semantik tahlili, ularning nutqdagi funksiyasini aniqlash va turli kontekstlarda qanday maʼno yukini olishini oʻrganish zamonaviy korpus lingvistikasi doirasida yangi bosqichga koʻtarildi. Ayniqsa, semantik teglash metodi bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada semantik teglash jarayonida feʼl soʻz turkumining qanday guruhlariga boʻlinishi, ularning tasnifi va ularni belgilar orqali korpusda qanday aks ettirilishi tahlil qilinadi.

Semantik teglash – bu kompyuter lingvistikasi va tabiiy tilni qayta ishlash sohasida matndagi soʻzlarga ularning maʼno jihatidan kategoriyalarini aniqlovchi teg qoʻyish jarayonidir. Bu texnologiya korpus tilshunosligida keng qoʻllanilib, matnlarni chuqur semantik tahlil qilish imkonini yaratadi. Semantik teglash tilshunoslik va lingvistik tadqiqotlarning muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib, soʻzlarni maʼno jihatidan guruhlash, tasniflash va ularning semantik xususiyatlarini aniqlashni oʻz ichiga oladi. feʼllar alohida eʼtiborga loyiq, chunki ular faqat harakat yoki holatni ifodalab qolmaydi, balki semantik xususiyatiga koʻra turli guruhlariga boʻlinadi. Soʻzlarning maʼno tizimlarini chuqur tahlil qilish, turli semantik funksiyalarni koʻrsatishga yordam beradi.

Bu mavzu, feʼlning funksional va semantik jihatlarini tahlil qilishda muhim oʻrin egallaydi. Feʼllar, oʻzaro maʼno farqlarini hisobga olib, bir qator guruhlar shaklida tasniflanishi mumkin. Har bir guruhning oʻziga xos semantik xususiyatlari va strukturaviy aloqalari mavjud boʻlib, bu ularning til tizimidagi oʻrnini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon tilshunoslikda yangi nazariy yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotda toʻgʻri feʼl tanlashda muhim hisoblanadi.

Feʼllar semantik jihatdan bir nechta asosiy guruhlariga boʻlinadi. Bu guruhlash faqat ularning grammatik xususiyatlariga emas, balki semantik va pragmatik funksiyalariga ham asoslanadi.

Harakat feʼllari: Bu feʼllar biror harakat yoki jarayonni ifodalaydi (*yugurmoq, yozmoq*).

Holat fe'llari: Bu guruh ma'lum bir holatni yoki mavjudlikni ifodalaydi (*turmoq, o'tirmoq*).

Tafakkur fe'llari: Bu fikrlash, tushunish, bilish bilan bog'liq bo'lgan fe'llar (*tushunmoq, fahmlamoq*).

Nutq fe'llari: Bu guruh insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyani ifodalaydi (*so'ramoq, so'zlamoq*).

Fe'llarning semantik jihatdan tahlili tilning ichki strukturalarini, masalan, verb va predikat o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi.

Semantik teglash orqali quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

- fe'llarni faqat grammatik jihatdan emas, balki ularning semantik funksiyalariga asoslanib tasniflash;
- tilning turli xil kontekstlarda ishlatilishini, masalan, rasmiy nutq va kundalik suhbatdagi farqlarni aniqlash;
- til tizimida fe'l so'zlarining qanchalik ko'p ma'no qatlamlariga ega ekanligini tushunish.

Ko'pgina tillarda fe'llar morfologik va semantik xususiyatlari asosida turli toifalarga ajratiladi. Turli tilshunoslik nazariyalaridan olingan natijalarni birlashtirish orqali keng qabul qilinadigan tasniflash tizimini ishlab chiqish mumkin.

Semantik rollar tabiiy tilni qayta ishlashning ko'plab ilovalarida, masalan, mashinada tarjima qilish, ma'lumotlarni chiqarib olish, semantik talqin qilish, qayta so'zlash va boshqa ko'plab vazifalarda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz fe'l so'z sinflarini semantik teglashning ilovalariga e'tibor qaratdik. Tegishli so'z sinflariga ega fe'l lemmalari (masalan, ot, fe'l, sifat va ravish) ularning mos sinflari bilan belgilanadi. Fe'llarning murakkab va xilma-xil xatti-harakatlar ifodasini tushunish, yaxshilash va kuzatish uchun semantik teglash ilovasi ma'lumotlarni izlash sohasida ham foydali bo'lishi mumkin.

Masalan, yunon tilida semantik rollarni belgilash g'oyasini qo'llash orqali asosiy maqsad nutqiy dialog tizimlari tomonidan ishlab chiqariladigan tabiiy til xabarlarining semantik talqinini yaxshilashdir. Ushbu tizimda 500 jumladan iborat kichik korpus

ikkita oldindan belgilangan semantik yorliq bilan ishlangan. Natijada, semantik rollarni belgilash modeli 65,7% aniqlikni ko'rsatdi. Shuningdek, ingliz va fransuz tillari uchun tezkor tilga bog'liq bo'lmagan semantik teglash tizimi taklif qilindi va real vaqtda ma'lumotlarni olish kontekstida sinovdan o'tkazildi.

Semantik teglash mashinada tarjima qilish kabi ko'plab NLP ilovalarida yordam beradi. Mashinada tarjima matn ma'nosini bir tildan boshqasiga o'girishga qaratilgan. Statistika usullardan farqli o'laroq, semantikaga asoslangan mashinada tarjima tizimi matnning ma'nosiga asoslanib eng yaxshi tarjimani yaratishga qaratiladi. Fe'l teglash sifatini yaxshilash semantik teglashning qo'shimcha qiymatining yaxshi namunasi hisoblanadi. Tillararo tarjima vazifalarida fe'l teglash jarayoni umumiy ma'noni saqlashga yordam beradi. Ushbu jarayonda fe'lning boshqa tilga tarjima qilinishi bilan bog'liq bo'lgan ma'noni ajratib olish maqsad qilindi.

Tasnifning yirik semantik guruhlariga bo'lishi, tilning tizimli, mantiqiy va izchil ishlatilishini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida til o'rganish va tahlil qilishda samarali yondashuvni yaratadi. Semantik teglash yordamida fe'l turkumining har bir guruhining o'ziga xos semantik xususiyatlari aniqlanib, ularning tilda qanday ishlatilishi va o'zaro aloqalari tahlil qilinadi. Bu maqola, tilni chuqurroq tushunishga, o'rganishga va amaliyotda aniq foydalanishga xizmat qiladi.

XULOSA

Mazkur maqolada semantik teglash jarayonining fe'l so'z turkumiga oid tasnifi hamda ularning semantik guruhlariga ajratilishi yoritib berildi. Tadqiqot natijasida harakat, holat, tafakkur, nutq kabi asosiy semantik guruhlar aniqlanib, har birining til tizimidagi o'rni va vazifasi tahlil qilindi. Semantik teglash metodikasi nafaqat fe'llarning grammatik xususiyatlarini, balki ularning semantik va pragmatik funksiyalarini ham chuqur o'rganishga imkon beradi. Ushbu yondashuv orqali tilning ichki tuzilmalari va nutqdagi ma'no qatlamlarini aniqlash, shuningdek, korpus lingvistikasi va tabiiy tilni qayta ishlash sohalarida yanada samarali tadqiqotlar olib borish imkoniyati yaratiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, semantik teglash usuli fe'l turlarini aniqlash, ularni mantiqiy va izchil tasniflashda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abduraxmonova N. O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari. – Toshkent, 2021. – 132 b.
2. Shahnoza Gulyamova O'zbek tili semantik analizatorining lingvistik asoslari avtoreferat.- 2022
3. Мухамедова С.Х. Ўзбек тилида йўналма харакат феълларининг предикативлиги ва валентлиги: Филол. фан. ном. ...дисс. автореф. – Тошкент, 1999. –22 б.
4. Мусаев Т.Т. Ўзбек тилидаги сезги феъллари: Филол. фан. ном. ...дисс. –Тошкент, 1992.
5. <http://ruscorpora.ru/search-murco.html>